

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI [10.5281/zenodo.10011612](https://doi.org/10.5281/zenodo.10011612)

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo (RTC)

**Afinal o que é contabilidade comportamental? Proposta de
uma definição para a área**

Me. Juliana Moura Villas Boas
<https://orcid.org/0000-0002-5404-6747>
Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar
<https://orcid.org/0000-0002-6882-0860>

Me. Tatiana Ricci

Como referenciar:

Villas Boas, J.M.; Cesar, A.M.R.V.C (2023). Afinal o que é contabilidade comportamental? Proposta de uma definição para a área. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI [10.5281/zenodo.10011612](https://doi.org/10.5281/zenodo.10011612)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Linha de Pesquisa: Controladoria (Controle Gerencial e Sustentabilidade)

Autores:

Me. Juliana Moura Villas Boas

<http://lattes.cnpq.br/1028201317147997>

Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar

<http://lattes.cnpq.br/0742721719374242>

Projeto de pesquisa: Produto originado da dissertação de mestrado da aluna Juliana Moura Villas Boas, defendida no âmbito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, defendida em 31.01.2022.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo (produto 3, Qualificação de Produtos Técnicos/Tecnológicos, área de avaliação 27, CAPES).

Demanda: Espontânea, porque este relatório apresenta a metodologia utilizada na dissertação para desenvolver estudos bibliográficos ou de revisão sistemática da literatura.

Organização: Projeto desenvolvido no âmbito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que cedeu recursos para o desenvolvimento da dissertação.

Descrição do PPT: O relatório Técnico Conclusivo apresenta a pesquisa que teve como objetivo analisar as publicações sobre Contabilidade Comportamental (Behavioral Accounting- BA) de 1950 a 2020, nas diversas áreas de conhecimento da Contabilidade e as relacionar aos seus diversos aspectos. O estudo permitiu analisar o que se discute sobre BA no Brasil e no mundo, propondo-se uma definição operacional para a área, delimitando-se assim o seu campo de estudo.

Divulgação da Produção: Irrestrita porque o texto está publicado em formato de livre acesso.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Média. Observa-se que os estudos sobre Behavioral Accounting (BA) desde a década de 1950 até a atualidade não trazem uma definição e delimitação clara para esta área de estudo, porém há uma busca neste sentido. Este estudo colabora com uma definição operacional para BA, delimitando a área de estudo, além de seu desdobramento como um guia prático para o desenvolvimento de estudos bibliométricos.

Impacto Potencial: Médio, tendo em vista o tema ser de interesse para aqueles que se dedicam a estudar (Contabilidade Comportamental (Behavioral Accounting)). O texto tem aderência para meios acadêmicos e organizacionais, este último em projetos que necessitem uma definição clara do campo comportamental em contabilidade.

Impacto Realizado: Médio, tendo em vista a necessidade de maior divulgação do texto, apesar do mesmo estar disponível na página do Programa de Pós-Graduação no qual a dissertação foi gerada.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, inovação incremental, modificando conhecimentos pré-existentes. Há pouco material publicado em âmbitos acadêmico ou profissional que sintetize a definição para a área de estudos em Contabilidade Comportamental.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média, porque propõe alteração/adaptação de conhecimentos pré-estabelecidos por atores diferentes (laboratórios, empresas etc.).

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, porque o estudo se aplica aos programas de ensino e à comunidade acadêmica interessada em Contabilidade Comportamental (Behavioral Accounting). Também traz desdobramentos através da interação com as organizações e sociedade, ao aplicar os estudos em BA na busca de solução para problemas contábeis na prática.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque por sua disponibilidade irrestrita.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, considerando-se o grau de facilidade com que o produto foi empregado.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita pois todos que tenham interesse no tema podem acessar o relatório.

Afinal o que é contabilidade comportamental? Proposta de uma definição para a área

After all, what is behavioral accounting? Proposal of a definition for the area.

Como referenciar:

Villas Boas, J.M.; Cesar, A.M.R.V.C (2023). Afinal o que é contabilidade comportamental? Proposta de uma definição para a área. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI 10.5281/zenodo.10011612

RESUMO

Este relato apresenta estudo quantitativo com abordagem bibliométrica, aplicando-se a revisão sistemática da literatura, complementado pela aplicação de estudo qualitativo, com a utilização de análise de conteúdo com o objetivo de analisar as publicações sobre *Behavioral Accounting* (BA) de 1950 a 2020, nas diversas áreas de conhecimento da Contabilidade e as relacionar aos seus diversos aspectos de forma a entender o que se discute sobre BA no Brasil e no mundo, propondo-se uma definição operacional para a área, delimitando-se assim o seu campo de estudo e através do registro ordenado de todos os passos realizados para alcançar este fim, produzir material de apoio e orientação à implementação de estudos que se utilize da mesma metodologia. Traz implicações práticas para os programas de ensino, para os pesquisadores e demais interessados na produção científica das diversas áreas de atuação das Ciências Contábeis, na utilização de metodologia de estudo científico validada para a identificação da produção em *Behavioral Accounting*, resultando no mapeamento e entendimento sobre o que vem sendo produzido, para a aplicação deste conhecimento em seus estudos.

Palavras-chave: *Behavioral Accounting*, Bibliometria, Contabilidade, Análise de conteúdo.

ABSTRACT

This paper presents a quantitative study with bibliometric approach, applying a systematic review of the literature, complemented by the application of qualitative study, using content analysis in order to analyze publications on Behavioral Accounting (BA) from 1950 to 2020, in the different areas of Accounting knowledge and relate them to its various aspects in order to understand what is discussed about BA in Brazil and in the world, proposing an operational definition for the area, thus delimiting its field of study and through the orderly record of all the steps taken to achieve this goal, produce support material and guidance for the implementation of studies that use the same methodology. It has practical implications for teaching programs, for researchers and others interested in scientific production in the various areas of Accounting Sciences, in the use of validated scientific study methodology to identify the production in Behavioral Accounting, resulting in the mapping and understanding about what has been produced, for the application of

this knowledge in their studies.

Keywords: Behavioral Accounting, Bibliometrics, Accounting, Content Analysis.

1 INTRODUÇÃO

A publicação em periódicos tem importante papel para o avanço do conhecimento científico, por ser realizada de maneira mais veloz e mais abrangente do que outras formas de publicação, servindo assim como fonte de bibliografia e contribuindo para a atualização dos leitores. Além da contribuição das pesquisas relatadas, que servem como forma de avaliação para cientistas em todo o mundo, conforme destacado por Oliveira¹, esses estudos, produzidos nas diversas áreas das ciências humanas e sociais, têm como condição para seu reconhecimento a sua publicação em canais formais de comunicação científica. Artigos publicados em periódicos servem como referência para se determinar a evolução de determinadas áreas de conhecimento, fato evidenciado por Silva, Menezes e Pinheiro².

Beuren, Machado e Dal Vesco³ afirmam que, devido ao fato da produção científica do corpo docente de programas de pós-graduação stricto-sensu ser pontuada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é estimulado o desenvolvimento de pesquisas e a busca por periódicos para publicação dos resultados no âmbito dos cursos, contribuindo para o aumento dessa produção, bem como para a inserção de mais pesquisadores com interesse nos mais variados temas do conhecimento científico.

O processo de avaliação da ciência não é recente e uma das formas de se mapear e conhecer trabalhos acadêmicos publicados em determinada área é por meio de revisões sistemáticas, que possibilitam a “avaliação e a reflexão desses trabalhos e da área em questão”; essas revisões em geral são feitas utilizando-se técnicas tradicionais como a análise bibliométrica⁴.

Em uma análise sobre a produção científica em contabilidade (sendo essa uma das diversas áreas de estudo do conhecimento científico) no Brasil, Theóphilo e Iudícibus⁵ afirmam que essa produção vem se tornando mais frequente, assim como Lima, Diniz e Silva⁶ observaram que “os estudiosos despertam a atenção para a importância de se acompanhar e avaliar o desenvolvimento da pesquisa científica contábil no Brasil [...] com o intuito de trazer mais reflexões e contribuições para a evolução da Ciência Contábil”.

Os estudos de caráter bibliográfico estão sempre presentes nas publicações na área de

¹ OLIVEIRA, 2002, p.69.

² SILVA, MENEZES; PINHEIRO, 2003, p.199.

³ BEUREN; MACHADO; DAL VESCO, 2015 p.84.

⁴ CARDOSO ; MENDONÇA NETO; RICCIO; SAKATA, 2005, p.35.

⁵ THEÓPHILO; IUDÍCIBUS, 2005, p.147.

⁶ LIMA; DINIZ; DA SILVA, 2013, p.617.

Ciências Contábeis e as publicações sobre sua teoria e prática podem ajudar aqueles que têm interesse na área a conhecer o que foi produzido de importante sobre o objeto de pesquisa, e desenvolver seu próprio trabalho ou fazer interpretação dos escritos ainda não realizados⁷ o que corrobora para o entendimento da evolução de estudos nesta área. Desta forma percebe-se que a construção do saber científico acontece através da disponibilização e do acesso a essas produções.

Ao abordar as abrangências dos estudos em contabilidade, a partir de década de 1960, observa-se que o corpo teórico dessa área, até então extremamente normativo, passou a ser modificado e influenciado por pesquisas realizadas em outras disciplinas, como economia, finanças, psicologia, econometria, sociologia etc.⁸ Seguindo essa linha multidisciplinar, a pesquisa orientada pela metodologia institucional e social estuda a contabilidade como um mecanismo interligado ao cotidiano das organizações; procura explicar seus fenômenos a partir dos padrões de comportamento, normas, crenças e procedimentos, fundamentando-se na percepção de que suas aplicações e características de seus mecanismos, que nem sempre são definidas por motivações objetivas e racionais⁹. Sendo a contabilidade um produto de interações humanas, também tem uma relação muito intensa com as teorias comportamentais¹⁰, utilizando-se de teorias provenientes da psicologia, como a psicologia cognitiva, a psicologia social e aos estudos de motivação¹¹.

2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

Birnberg¹², entende que o papel da pesquisa comportamental também cresceu em outras disciplinas das ciências sociais, trazendo novos métodos de pesquisa, o que acabou levando à falta de clareza na definição dos limites da *Behavioral Accounting Research* (BAR) em particular. Isso o fez definir o teste de limitação usado em seu artigo como sendo “análogo àquele oferecido como uma definição operacional de obscenidade: conhecemos BAR quando nós a vemos. Na margem, diferentes pessoas traçarão a linha em diferentes lugares. No entanto, existe pouca discordância no cerne da pesquisa”.

Observa-se que os estudos sobre *Behavioral Accounting* (BA) desde a década de 1950 até a atualidade definem esta área de estudo, suas abordagens e seus limites de diversas formas, sendo que a heterogeneidade e diversidade da produção científica em contabilidade comportamental aponta para a necessidade da investigação mais detalhada e abrangente, de maneira estrutura e

⁷ BEUREN et al., 2008, p. 87.

⁸ LOPES; LIMA, 2001, p.28.

⁹ LOPES; IUDÍCIBUS, 2012, p.33.

¹⁰ FREZATTI et. al., 2009, p.236.

¹¹ BIRNBERG; LUFT; SHIELDS, 2006, p.118.

¹² BIRNBERG, 2011, p.2.

sistematizada, da produção científica em BA.

É inegável sua importância como objeto de investigação, sendo que, em alinhamento com o entendimento de Birnberg¹³, a unidade comportamental inserida nas diversas áreas da contabilidade será objeto deste estudo.

Figura 1 – Escopo do Trabalho

Fonte: elaborada pelas autoras. Adaptação do Framework de Birnberg (2012).

3 REVISÃO DA LITERATURA

Apresenta-se, a seguir, uma breve discussão sobre os temas que subsidiam a análise proposta neste trabalho.

3.1 Teoria Da Contabilidade: Enfoques, Abordagens e Áreas Temáticas

Em muitas áreas do conhecimento encontramos estudos que tem por objeto a própria produção científica naquela determinada área. Muito se discute na academia sobre a natureza científica da Contabilidade, e sua diversidade de enfoques e entendimentos fica evidente quando se pesquisa sobre teoria da contabilidade na literatura, sendo dividida entre os estudiosos que se concentram nos princípios contábeis e os que se concentram em avaliar a própria prática contábil¹⁴.

Gynther¹⁵ alega que a disciplina da contabilidade padece da falta de uma teoria geral e que essa falta se deve à falta de acordo sobre os conceitos básicos da contabilidade e a impossível conciliação entre contabilidade de propriedade e entidade, e entende que uma decisão entre um conceito ou outro é arbitrária, porém vota pela adoção do conceito de entidade.

Já Bedford¹⁶ entende que há uma teoria da contabilidade que deve ser ampliada para lidar

¹³ BIRNBERG, 2011, p.3.

¹⁴ COETSEE, 2010, p.2.

¹⁵ GYNTHYER, 1967, p.274.

¹⁶ BEDFORD, 1967, p.83.

com avaliações múltiplas e multidimensionais e com métodos de medidas das ciências sociais em geral, além de novos conhecimentos em processo de decisão, natureza do comportamento humano e ciências da computação, e desta forma seus conceitos mudarão.

Advogando um enfoque diverso, Hendriksen e Van Breda¹⁷ indicam que se utilize os enfoques e níveis mais apropriados a cada instante, e definem a teoria da contabilidade como “um conjunto coerente de princípios hipotéticos, conceituais e pragmáticos que formam um quadro geral de referências para a investigação da natureza da contabilidade”.

Em relação à Contabilidade, Theóphilo¹⁸ a contextualiza como campo do conhecimento científico e considera que o fato de ser considerada como ciência, ou não, por alguns autores, tem importância secundária, visto que o método científico pode ser utilizado para outros ramos de estudo, além da ciência e “quanto mais as pesquisas contábeis aproximarem-se do estudo sistematizado mais será reforçado o fôco dos seus conhecimentos”, sendo que “a pesquisa científica é voltada, fundamentalmente, para o estabelecimento de teorias”.

Lopes e Lima¹⁹ trazem uma visão da evolução desta teoria utilizando a abordagem do impacto de fatores endógenos (políticas editoriais dos *journals* de contabilidade internacional; conferências anuais promovidas por estes *journals* e bolsas para pesquisas com enfoque positivo e empírico; utilização de técnicas advindas de outras disciplinas; e a criatividade dos pesquisadores) e o impacto de fatores exógenos (aplicação de outras disciplinas como: finanças, economia da informação, ciências do comportamento e sociologia; desenvolvimentos em tecnologia que possibilitaram a aplicação empírica dos conceitos; e o ambiente regulatório que evoluiu em resposta aos avanços do ambiente empresarial) na evolução da teoria contábil.

Na visão de Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras²⁰ três ações dão corpo à importância da teoria em contabilidade: compreender, criticar e transformar, sendo teoria uma expressão cognitiva, que propõe uma forma controlada de acesso à realidade tangível, e teoria da contabilidade “um conjunto de conhecimentos, com graus variados de sistematização e interdisciplinaridade, voltados a descrição, explicação e significação de fenômenos contábeis para auxiliar o processo de arbitramento do conflito distributivo na sociedade.”

Iudícibus²¹, defende que “não existe uma única e geralmente aceita teoria da contabilidade até os dias de hoje [...] as pesquisas são os afluentes de um grande rio que é a teoria, ou melhor, são os rios desembocando no mar da teoria”. Assim, Lopes e Iudícibus²² entendem que a teoria da contabilidade tende a se aproximar cada vez mais do papel explicativo e também do preditivo,

¹⁷ HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1992, p.33.

¹⁸ THEÓPHILO, 1998, p.9-11.

¹⁹ LOPES; LIMA, 2001, p.27-28.

²⁰ RIBEIRO FILHO; LOPES; PEDERNEIRAS, 2009, p.5-6.

²¹ IUDÍCIBUS, 2012, p.6.

²² LOPES; IUDÍCIBUS, 2012, p.19.

sem se desconsiderar a importância do enfoque normativo, sendo que “do ponto de vista científico é desejável que possa fornecer subsídios para se entender porque a contabilidade assume este ou aquele perfil, sem fazer julgamento quanto a validade de seus mecanismos operativos.”

Há uma massa crítica de estudos que adotou uma compreensão da contabilidade como prática incorporada, material e situada, reflexiva, em parte articulada, em parte silenciosa, e nesta massa há muito conhecimento sobre os quais uma visão mais ampla da teoria da contabilidade pode ser construída²³.

Levando em consideração o campo científico da contabilidade e essa diversidade no entendimento de seu arcabouço teórico, sendo que este trabalho analisa um segmento específico dessa produção científica, denominada contabilidade comportamental, optou-se por adotar os enfoques, as abordagens e áreas temáticas do corpo teórico contábil, aplicados à contabilidade comportamental, elucidados a seguir.

Enfoques da pesquisa contábil

Para este trabalho serão utilizados os enfoques: econômico, institucional, comportamental e contingencial, delineados no estudo de Espejo, Cruz, Lourenço et al.²⁴ apresentados no quadro abaixo, visto entenderem que “a observação de que as particularidades das organizações e seu contexto ambiental correlacionam diversos fatores na tomada de decisões e que essas variáveis desencadeiam diversidades na interpretação teórica é essencial”.

Nos achados do estudo de estado da arte da pesquisa contábil realizado pelos autores acima citados, foi identificado a conjunção de no mínimo mais de um desses enfoques, sendo assim, mesmo o enfoque comportamental sendo o principal deste trabalho, os demais enfoques também serão considerados nesta pesquisa, a fim de se analisar a ocorrência desta conjunção.

Quadro 1 - Enfoques da Pesquisa Contábil

Enfoques	Breve Resumo
Econômico	Sua linha mestra é a racionalidade econômica; parte do pressuposto de que os recursos devem ser geridos da forma certa no ensejo de obter o resultado certo, e assim não comprometer lucros e/ou resultados pretendidos.
Contingencial	Como premissa básica entende que a organização influencia e é influenciada pelo meio, assim a situação contextual vivida pela organização exige constantemente ações que promovam uma melhor forma de se organizar para adaptação e sobrevivência.
Comportamental	O ponto central para diretrizes de gestão administrativa é o ser humano. As perspectivas sociológicas e psicológicas empregadas pelo indivíduo para as decisões dentro da organização são relevantes e causam impactos nos resultados.
Institucional	A organização é personificada com regras e rotinas próprias. Essas particularidades internas que caracterizam a organização são reagentes às pressões externas e respondem favorável ou desfavoravelmente com base na cultura e clima organizacional.

Fonte: Espejo *et al.* (2009). Adaptado de Belkaoui (1986), Burns e Scapens (2000) e Morgan (1996).

²³ VOLLMER, 2019, p.16.

²⁴ ESPEJO ; CRUZ; LOURENÇO et al., 2009, p.96.

Abordagens da pesquisa contábil

A abordagem normativa é aquela que procura “impor” o que é melhor, prescrevendo a prática e execução de procedimentos, enquanto a pesquisa de abordagem positiva visa “explicar” e “prever”, analisando a contabilidade dentro do enfoque da teoria econômica do comportamento do indivíduo e da firma²⁵.

Segundo Iudícibus, Martins e Carvalho²⁶ as abordagens normativa e positiva contêm tal densidade e abrangência que, efetivamente, ganham o “status” de Teorias.

Conforme elucidado por Cardoso, Oyadomari e Mendonça Neto²⁷ a abordagem normativa predominou no Brasil desde a década de 50, atingiu seu ápice com a promulgação da lei das sociedades anônimas em 1976, mas vem sendo superada nos últimos anos, pela abordagem positiva, que segundo Frezatti, Nascimento e Junqueira²⁸ floresceu incorporando os conceitos da economia para o entendimento do impacto real da Contabilidade nos seus usuários, particularmente no mercado de capitais [...] e nesse sentido a Contabilidade deveria explicar “por que acontece o fenômeno contábil?” e prever “em que circunstâncias podem ocorrer o fenômeno?”. Segundo Mendonça Neto, Riccio e Sakata²⁹ o termo “explicar” diz respeito a evidenciar as razões para as práticas observadas em contabilidade e “prever” diz respeito à antecipação de fenômenos contábeis que ainda não foram observados, sendo que é possível testar essas previsões.

A primeira grande mudança que ocorreu na contabilidade entre as décadas de 1960 e 1970 foi da metodologia contábil normativa para a positiva, resultando na pesquisa contábil positiva se tornando o impulso da pesquisa contábil convencional; a segunda foi a mudança para uma orientação de tomada de decisão em contabilidade³⁰.

Essas duas abordagens (positiva e normativa) são definidas por Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras³¹ como processo criativo-normativo e processo descritivo-positivo, entendidos como dois movimentos cognitivos circulares, de forma que um depende do outro, sendo indissociáveis, formando e alimentando a contabilidade.

²⁵ LOPES; MARTINS, 2005, 2005, p.18.

²⁶ IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVALHO, 2005, p.15.

²⁷ CARDOSO; OYADOMARI; MENDONÇA NETO, 2007, p.159.

²⁸ FREZATTI; NASCIMENTO; JUNQUEIRA, 2009, 2009, p.17.

²⁹ MENDONÇA NETO; RICCIO; SAKATA, 2009, p.65.

³⁰ COETSEE, 2010, p.3-4.

³¹ RIBEIRO FILHO; LOPES; PEDERNEIRAS, 2009, p.7.

Neste mesmo sentido Iudícibus³² entende que “o aspecto do falso dilema positivo versus normativo deve ser superado e que as pesquisas, de qualquer tipo, irão enriquecendo aos poucos esse conjunto com a evidência das provas, ou seja, a teoria confirmada (ou não) pelas pesquisas empíricas”.

Dessa forma uma postura teórica não exclui ou se sobrepõe à outra, no entanto tem se percebido uma necessidade de comprovação ou teste daquilo que é defendido pelos trabalhos normativos. “Neste cenário, a pesquisa com a postura positiva vem justamente para suprir essa necessidade, aprimorando e contribuindo para o desenvolvimento das teorias propostas através da pesquisa normativa³³”

As teorias da contabilidade ajudam essencialmente a formular novos conceitos, métodos e modelos, mas também ajudam a explicar as soluções utilizadas na prática. Conseqüentemente, as teorias contábeis podem ter um caráter normativo, bem como positivo³⁴.

Após este entendimento de que neste trabalho não se faz juízo de preferência entre uma abordagem ou outra, esta definição se presta apenas ao papel de diferenciar a rotulagem das abordagens dadas aos estudos em contabilidade e por consequência em contabilidade comportamental.

Quadro 2 - Abordagens da Pesquisa Contábil

Abordagem Normativa	Abordagem Positiva
Impor o que é melhor	Explicar e prever
Prescrição	Descrição e indução
O mundo real como deveria ser	O mundo como ele é
Suposições e deduções	Observação empírica

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Áreas temáticas da pesquisa contábil

Baseado nos estudos de Espejo et al.³⁵ as áreas temáticas para estudos em contabilidade podem ser divididas em Usuários Externos, Usuários Internos e Ensino e Pesquisa; Quanto a classificação temática, temos a abordagem adotada por Cardoso, Mendonça Neto, Riccio et al.³⁶

³² IUDÍCIBUS, 2012, p.11.

³³ WINK et al., 2013, p.268.

³⁴ ZYZNARSKA-DWORCZAK, 2020, p.11.

³⁵ ESPEJO et al., 2009.

³⁶ CARDOSO ; MENDONÇA NETO; RICCIO,2005, p.37

que se utilizaram do DDC (Classificação Decimal de Dewey, 1996), tópico de contabilidade (657), conforme adaptação de Riccio, Carastan e Sakata³⁷, onde foram adicionados os tópicos propostos pela AAA (American Accounting Association), pela EAA (European Accounting Association) e pelas principais universidades dos Estados Unidos e da Europa, os temas abordados em contabilidade são: Contabilidade e Mercado de Capitais, Educação Contábil e Pesquisa, Sistemas de Informação Contábil, Teoria Contábil, Auditoria, Contabilidade de Custos, Contabilidade Financeira, Planejamento Financeiro, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Pública, Contabilidade Socioambiental, Contabilidade Tributária, Capital Intelectual, Orçamento, Sistemas de Controle Gerencial.

Nesta mesma linha Frezatti e Borba³⁸, realizaram uma análise dos traços e tendências de uma amostra das revistas científicas da área de contabilidade publicadas em Língua Inglesa em que as áreas predominantes identificadas foram: Contabilidade Gerencial e Custos, Auditoria, Contabilidade e Mercado Financeiro, Contabilidade Geral, Contabilidade Internacional, Fiscal e Impostos, Educação, Tecnologia e Sistemas e, finalmente, Ética.

Para este estudo, seguindo a classificação adotada por Cardoso et al.³⁹, os temas serão distribuídos às áreas temáticas conforme quadro abaixo:

Quadro 3 - Áreas temáticas da Pesquisa Contábil

Usuários Externos	Usuários Internos	Ensino e Pesquisa
Contabilidade e Mercado de Capitais; Auditoria; Contabilidade Financeira; Contabilidade Pública; Contabilidade Socioambiental; Contabilidade Tributária	Sistemas de Informação Contábil; Contabilidade de Custos; Planejamento Financeiro; Contabilidade Gerencial; Capital Intelectual, Orçamento; Sistemas de Controle Gerencial	Educação Contábil e Pesquisa; Teoria Contábil

Fonte: Elaborado pelas autoras. Adaptado de Espejo *et al.* (2009) e Cardoso *et al.* (2005)

3.2 Contabilidade Comportamental

Comportamento

Segundo Uher⁴⁰ a falta de uma definição consensual do que é comportamento tem se tornado cada vez mais tópico de discussão, e isto pode estar relacionado ao fato de ser algo tão difundido e intrínseco à vida cotidiana que os pesquisadores parecem confiar mais em sua compreensão intuitiva do que é comportamento do que em definições científicas.

³⁷ RICCIO; CARASTAN; SAKATA, 1999.

³⁸ FREZATTI; BORBA, 2000, p.54.

³⁹ CARDOSO et al., 2005.

⁴⁰ UHER, 2016, p.476.

Para a *American Accounting Association*⁴¹ o conceito de ciência comportamental é amplo e abrange qualquer campo de investigação que estuda de forma sistemática, por métodos experimentais e observacionais, o comportamento do homem (e os animais inferiores) no ambiente físico e social com o propósito de confirmar hipóteses específicas por referência a mudanças observáveis no comportamento.

Já Ferris e Haskins⁴² adotam uma definição para o comportamento humano, entendida por eles como ampla e específica, incluindo a tomada de decisão individual, o desempenho no trabalho (em que a tomada de decisão seria um componente chave) e atitudes individuais como a satisfação no trabalho e a motivação.

O quadro abaixo demonstra cinco exemplos de definições que ilustram a diversidade de definições de comportamento em diferentes campos e disciplinas, e fundamenta a definição metateórica do comportamento como: “Mudanças externas ou atividades de organismos vivos que são funcionalmente mediadas por outros fenômenos externos no momento presente⁴³”.

Quadro 4 - Definições de Comportamento em diferentes campos e disciplinas

Autores	Definição de Comportamento
Levitis et al. (2009) Biólogo comportamental	“As respostas coordenadas internamente (ações ou inações) de organismos vivos inteiros (indivíduos ou grupos) para estímulos internos e/ou externos, excluindo respostas mais facilmente entendidas como mudanças de desenvolvimento”. (p. 108)
Pichot (1999) Filósofo francês e historiador de biologia	“A totalidade organizada das relações do ser vivo e seu ambiente (em sentido mais amplo considerando todas as relações de qualquer natureza que possam ser; no sentido mais restrito considerando apenas as relações sensorio-motoras)”. (p. 117).
Faßnacht (2000) Psicólogo alemão, especializado em observação de comportamento	“Aqueles eventos contínuos de um organismo ou emanando de um organismo que pode ser percebido externamente”. “Não é apenas um objeto de pesquisa, mas também sujeito aos efeitos da percepção humana [...] pode ser interpretado e estruturado cognitivamente, o que significa que também pode incluir elementos inferidos.
Bergner (2011) Psicólogo clínico e psicoterapeuta	"uma tentativa do indivíduo de provocar algum estado de coisas", como, por exemplo, mudando estados existentes [...] sistema complexo de oito parâmetros: Comportamento = Identidade da pessoa, Querer (motivacional), Saber (cognitivo), Know-How (parâmetro de habilidade ou competência), Desempenho (posturas corporais, movimentos), Realização (resultado), Características pessoais (diferença individual), Significância ("o que a pessoa está fazendo, a coisa concreta que está fazendo" p. 148).
Furr (2009) Um psicólogo de "personalidade"	“Declarações verbais (excluindo relatórios verbais em contextos de avaliação psicológica) ou movimentos que estão potencialmente disponíveis para observadores cuidadosos usando processos sensoriais normais” “potencialidade do comportamento para ter consequências sociais diretas” (p. 372).

Fonte: Elaborado pelas autoras. Adaptado de Uher (2016).

⁴¹ AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, 1971, p.248.

⁴² FERRIS; HASKINS, 1988, p.3.

⁴³ UHER, 2016, p.487.

Furr⁴⁴ define que o comportamento se apresenta “quando outras respostas psicológicas, como pensamentos, sentimentos, motivações e valores tornam-se concretos e têm consequências mais tangíveis para si mesmo e para os outros; [...] quando realmente agimos”; ainda segundo Furr⁴⁵ o maior impacto social e prático acontece através do comportamento real das pessoas, pois “o comportamento acontece quando eventos cognitivos, afetivos e motivacionais afetam diretamente os resultados de vida do indivíduo e do contexto social”.

Bergner⁴⁶ faz uma análise paramétrica de comportamento, conforme os oito parâmetros indicados no Quadro 4, relacionando as partes da psicologia entre si, fazendo uma analogia do entendimento do que é comportamento com o entendimento do funcionamento de um automóvel, apontando que ao estudar o funcionamento das partes independentemente de qual seja, ao final se estará estudando sempre sobre um fenômeno central: o funcionamento de um automóvel”. Ou seja, para qualquer aspecto que se observe das ações de uma pessoa, no fundo o que se está estudando é o comportamento humano.

Para este trabalho será adotado o conceito de comportamento de uma maneira mais ampla, devido aos desafios apresentados em se definir o comportamento e diferenciá-lo dos fenômenos fisiológicos e psíquicos, em alinhamento com a abordagem de Uher⁴⁷; assume-se como definição para comportamento: as interações das partes que compõem o vasto campo dos estudos psicológicos, sem o aprofundamento nas teorias psicológicas, que não são objeto deste estudo.

Esta abordagem se assemelha à adotada por Birnberg⁴⁸ para a pesquisa em Contabilidade Comportamental, citada anteriormente neste trabalho, quando este autor diz que “conhecemos BAR quando nós a vemos”, e que há pouca discordância no cerne desta pesquisa.

Contabilidade Comportamental – Estudos Antecedentes

Considerando que o tema Behavioral Accounting vem sofrendo muitas transformações, a foi realizada uma revisão inicial, sistemática e metódica da literatura sobre o tema, sumarizada no quadro a seguir⁴⁹, demonstrando a diversidade de estudos enquadrados como sendo da área de BA. Observa-se que há espaço para um estudo bibliométrico de modo que se possa compreender melhor as fronteiras dessa área de estudo.

⁴⁴ FURR, 2009, p.373.

⁴⁵ FURR, 2009, p.396.

⁴⁶ BERGNER, 2011, p.148-155.

⁴⁷ UHER, 2016, p.487.

⁴⁸ BIRNBERG, 2011, p.2.

⁴⁹ SAMPAIO; MANCINI, 2007, p.83.

Quadro 5 - Resumo das visões dos diferentes autores sobre BA desde 1950 até 2020

Autores	Período	Visões sobre <i>Behavioral Accounting</i>
Green Jr. (1950), Bedford (1967), Gynther (1967), Caplan (1966), Bruns Jr. (1968), Hawkins (1969)	1950-1969	Aspectos comportamentais do contador influenciando a produção de informações e uso das teorias contábeis; Aplicação do conhecimento contábil no desenvolvimento e evolução das teorias contábeis; influência dos sistemas de controle no comportamento dos indivíduos e vice-versa; Preocupação com os vieses e práticas inadequadas dos gestores em relação ao uso das informações contábeis e dos sistemas de controle; Foco na contabilidade gerencial;
Hofstede e Kinard (1970), Elliott (1971), American Association Association (1971), American Accounting Association (1974), Einhorn (1976), Hofstede (1976), Jones (1976), San Miguel (1977)	1970-1979	Foco na contabilidade gerencial e na tomada de decisão; números contábeis como causa e efeito do comportamento dos produtores e usuários das informações; Interação entre pessoas e grupos; Compreender, explicar e prever o comportamento humano em ambientes contábeis; interdisciplinar e multidisciplinar; como os indivíduos utilizam as informações contábeis para julgar e tomar decisões; adicionada à outras disciplinas como orçamento, planejamento e custeio; desfocada e grande desafio de estudo
Colville (1981), Birnberg e Shields (1984), Balachandran (1985), Ricchiute e Williams (1985), Ferris e Haskins (1988), Caplan (1989), Hopwood (1989), Lord (1989), Burgstahler e Sundem (1989), Birnberg e Shields (1989)	1980-1989	Foco na contabilidade gerencial e na tomada de decisão; Abrangência de maior quantidade de áreas da contabilidade nos estudos em BA; Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; Ignorância de alguns conceitos psicológicos; Aplicação de conceitos das ciências sociais concentrados no elemento humano; Influência dos sistemas contábeis no comportamento humano; Interceptação dos fenômenos organizacionais, sociais e psicológicos com foco na tomada de decisão das organizações; Comportamento dos indivíduos dentro das organizações; Falta de identidade do que é BA; Disciplina ainda ampla e desfocada.
Caplan (1992), Bamber (1993), Reiter (1994), Maines (1994), Dyckman (1998), Moser (1998), Bonner (1999)	1990-1999	Foco na tomada de decisão e julgamento, incluindo contadores, auditores, stakeholders, reguladores e demais usuários; Consciência nas interações interpessoais nas organizações; Psicologia e Sociologia abrindo novos horizontes para pesquisa em BA; Ascensão do paradigma em BA; integração da economia experimental à BA; Estudos de anomalias de mercado.
Birnberg (2000), Hunton, Wright e Wright (2004), Choo e Tan (2006), Birnberg, Jacob G., Luft e Shields (2006), Williams, Jenkins e Ingraham (2006), Ramamoorti (2008), Shields (2009)	2000-2009	Pouca presença de BA nos cursos de contabilidade; BA relegada à capítulos sobre anomalias em livros de contabilidade; Seres econômicos não restritos à racionalidade e seu efeito na tomada de decisão; Dificuldade em realizar pesquisas experimentais com contadores; Teorias cognitivas, motivacionais e psicossociais aplicadas à BA; Descrédito da pesquisa em BA na academia; Defesa por pesquisas unindo teorias comportamentais e econômicas.
Trotman (2011), Birnberg (2011), Lucena, Fernandes e Silva (2011), Birnberg e Ganguly (2012), Dantas e Macedo (2013), Lima Filho, Bruni e Menezes (2013), Cesar (2015), Hellmann (2016), Arnold (2018), Boghean (2019), Trentin et al. (2019), Izi et al., (2020)	2010-2020	Foco em julgamento e tomada de decisão incluindo auditoria; Tomada de decisão e psicologia cognitiva continuam significantes em BA, mas pesquisa cresce em outras áreas; Dimensão do comportamento, além da contabilidade; Discussão do surgimento de subárea semelhante à neuro economia na contabilidade; Fusão de conceitos da economia, estatística e psicologia cognitiva para decisão e julgamento em ambiente de incertezas; Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade mais latentes em BA, com foco na gestão; Tecnologia afetando e sendo afetada pela BA; Estudos em mercado de capitais e auditoria; Foco no gestão.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

3.3 Bibliometria, Revisão Sistemática da Literatura e Análise de Conteúdo

A produção intelectual é vista em Lourenço⁵⁰ como toda produção documental sobre um determinado assunto de interesse de uma comunidade científica específica, que contribua para o desenvolvimento da ciência e para a abertura de novos horizontes. Trata-se do conjunto de estudos realizados por pesquisadores de diversas áreas, gerando conhecimento, sendo este aceito pela comunidade científica.

Conforme demonstrado por Fonseca⁵¹ o termo bibliometria foi utilizado pela primeira vez em 1937 por Paul Otlet na obra *Traité de documentation*, sendo popularizada por Pritchard⁵², que a definiu como “a aplicação de matemática e métodos estatísticos para quantificar os processos de comunicação por escrito”, sendo inicialmente denominada como bibliografia estatística por E. Wyndham Hulme em 1922, durante duas palestras ministradas por ele na Universidade de Cambridge⁵³ enquanto Fairthorne⁵⁴ a definiu como “tratamento quantitativo das propriedades do discurso gravado e do comportamento que lhe pertence”.

A bibliometria estuda o material bibliográfico, de forma quantitativa, sendo muito útil para organizar o conhecimento disponível dentro de uma disciplina científica específica⁵⁵. Sendo a bibliometria o estudo dos aspectos quantitativos da produção, divulgação e uso de informações registradas, a partir deste método é possível desenvolver modelos e medidas matemáticas para a predição e tomada de decisão⁵⁶.

Estudos bibliométricos tem múltiplas funções, como mensuração e monitoramento dos aspectos sob interesse do investigador, sendo que seus indicadores retratam o desenvolvimento de uma determinada área de estudo ou de um tema de interesse do pesquisador⁵⁷, ou seja, rastreiam a produção intelectual.

De acordo com Araujo e Alvarenga⁵⁸ um estudo bibliométrico pode buscar respostas aos seguintes aspectos: identificar as frentes de pesquisa de um determinado campo; identificar pesquisadores e instituições que pesquisam sobre determinado tema ou área; identificar as parcerias estabelecidas entre pesquisadores; identificar os canais de divulgação da produção científica; e, por fim, identificar as bases epistemológicas dos estudos.

⁵⁰ LOURENÇO, 1997, p.52.

⁵¹ FONSECA, 1973, p. 5.

⁵² PRITCHARD, 1969, p.349.

⁵³ IDEM, 1969, p.348.

⁵⁴ FAIRTHORNE, 1969, p.319.

⁵⁵ MERIGÓ; YANG, 2017, p.71.

⁵⁶ TAGUE-SUTCLIFFE, 1992, p.1.

⁵⁷ ARAÚJO; ALVARENGA, 2011, p.52.

⁵⁸ ARAÚJO; ALVARENGA, 2011, p.56.

A análise bibliométrica envolve diversas etapas, dentre elas a extração de dados, pré-processamento, extração de rede, normalização, mapeamento, análise e visualização, sendo que ao final deste processo é possível interpretar e obter algumas conclusões dos resultados⁵⁹.

Há várias leis para se fazer estudos bibliométricos. Há três leis principais para a sistematização do método bibliométrico: Lei de Bradford⁶⁰, que busca relacionar a produtividade dos periódicos, a Lei de Lotka⁶¹, bastante utilizada em estudos da área de Contabilidade e que busca a produtividade científica dos autores, e a Lei de Zipf, que busca a frequência de palavras⁶².

A lei do quadrado inverso, utilizada para determinar a distribuição de frequência da produtividade científica de autores foi proposta por Lotka⁶³, quando defendeu que “seria interessante determinar, se possível, a parte com que homens de diferentes calibres contribuem para o progresso da ciência”, sendo que os achados empíricos de Lotka podem ser definidos pela equação: $a = a_1/n^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$, onde a_n = número de autores que publicam n artigos e a_1 = números de autores que publicam 1 artigo, podendo ser generalizada pela equação: $a_n = a_1/n^c$, $n = 1, 2, 3, \dots$, onde c = uma constante⁶⁴.

George K. Zipf desenvolveu a partir de seus estudos em 1949 uma frequência de tamanho e um rank de distribuição de frequência para a distribuição de símbolos de palavra sobre tipos. A última (em que a frequência de uma palavra é inversamente proporcional à classificação) ficou conhecida como lei de Zipf⁶⁵. Esta lei foi representada matematicamente por: $r \times f = C$, onde r se refere ao rank da palavra e f a sua frequência de ocorrência⁶⁶.

Em 1934 Bradford publicou um estudo sobre a dispersão de artigos em tópicos específicos, em que descobriu que se os periódicos fossem classificados em três grupos, cada um produzindo o mesmo número de artigos sobre um tópico específico, o número de periódicos em cada grupo aumentaria geometricamente⁶⁷, quando o número de periódicos (n) no núcleo e zonas sucessivas será como: $1: n: n^2 \dots$ ⁶⁸.

Todas essas Leis trabalham em torno de dois conceitos centrais: núcleo e dispersão. Por

⁵⁹ COBO et al., 2011, p.1382.

⁶⁰ PINHEIRO, 1983, p.59.

⁶¹ CARDOSO; OYADOMARI; MENDONÇA NETO, 2007, p.163.

⁶² CASSETTARI et al., 2015, p.158.

⁶³ LOTKA, 1926, p.317.

⁶⁴ CHUNG; COX, 1990, p301-302.

⁶⁵ TAGUE-SUTCLIFFE, 1992, p.2.

⁶⁶ ZIPF, 1949, p.24.

⁶⁷ FAIRTHORNE, 1969, p.325.

⁶⁸ VICKERY, 1948, 1948.

núcleo entende-se “o grupo de elementos que aparecem mais frequentemente em um conjunto de referências bibliográficas estudadas”; por dispersão entende-se “o número de elementos de baixa frequência no conjunto de referências bibliográficas estudadas”⁶⁹.

Abordando a temática das técnicas bibliométricas e sua relação com a análise de conteúdo Santana e Martins⁷⁰ encontram similaridade entre as técnicas bibliométricas e de análise de conteúdo ambas, porém um dos pontos que as diferenciam é que na análise de conteúdo o objeto de estudo são as categorias de análise.

Neste sentido a análise de conteúdo se destina a “classificar e categorizar qualquer tipo de conteúdo, reduzindo suas características a elementos-chave, de modo com que sejam comparáveis a uma série de outros elementos⁷¹, sendo um método tradicional de se analisar dados qualitativos, descrevendo o conteúdo das mensagens através da aplicação de procedimentos sistemáticos e objetivos, obtendo-se indicadores quantitativos ou não, permitindo a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens⁷².

Segundo Rossi, Serralvo e Joao⁷³ a análise de conteúdo, quando aplicada à revisão da literatura pelo pesquisador, pode ser importante instrumento para a construção de hipóteses e modelos teóricos a serem testados ou mesmo serem validados por experimentos, sendo que especial uso para esta análise encontra-se em estudos bibliográficos e similares.

Tal análise deve ser eficaz, rigorosa e precisa. Trata-se de compreender melhor um discurso, de aprofundar suas características (gramaticais, fonológicas, cognitivas, ideológicas etc.) e extrair os momentos mais importantes, baseando-se em teorias relevantes que sirvam de marco de explicação para as descobertas do pesquisador⁷⁴.

3.4 Estudos bibliométricos em Contabilidade Comportamental – Antecedentes

A seguir é apresentado quadro resumo de alguns estudos que se assemelham a este em relação às técnicas aplicadas e objeto de estudo, de forma a assegurar sua contribuição e seu caráter de amplitude e escopo diferenciado em relação a outros estudos de caráter bibliométrico sobre *Behavioral Accounting*.

⁶⁹ CAFÉ; BRÄSCHER, 2008, p.55.

⁷⁰ SANTANA; MARTINS, 2004, p.134.

⁷¹ CARLOMAGNO; ROCHA, 2016, p.175.

⁷² BARDIN, 2016, p.44.

⁷³ ROSSI; SERRALVO; JOAO, 2014, p.47.

⁷⁴ RICHARDSON, 2017, p. 243.

Quadro 6 – Estudos bibliométricos em Contabilidade Comportamental - Antecedentes

Autores	Título	Período
Hofstede (1975)	State-of-Art Analysis of Behavioral Accounting Research	1964 - 1975
Hopwood (1989)	Behavioral Accounting in Retrospect and Prospect	1989
Birnberg e Shields (1989)	Three Decades of Behavioral Accounting Research: A Search for Order	1951 - 1988
Burgstahler e Sundem (1989)	The Evolution of Behavioral Accounting Research in the United States, 1968-1987	1968 - 1987
Caplan (1989)	Behavioral Accounting-A Personal View	1952 - 1987
Lord (1989)	The Development of Behavioral Thought in Accounting, 1952-1981	1952 - 1981
Bamber (1993)	Opportunities in Behavioral Accounting Research	1987 - 1991
Dyckman (1998)	The Ascendancy of the Behavioral Paradigm in Accounting: The Last 20 Years	1987 - 1991
Birnberg (2000)	The Role of Behavioral Research in Management Accounting Education in the 21st Century	1930 - 2000
Meyer e Rigaby (2001)	A Descriptive Analysis of the Content and Contributors of Behavioral Research in Accounting 1989-1998	1989 - 1998
Reckers e Solomon (2005)	High Impact Behavioral Accounting Articles and Authors	1991 - 2003
Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008)	Estado da Arte da Abordagem Comportamental da Contabilidade Gerencial: Análise das Pesquisas Internacionais	1997 - 2007
Shields (2009)	"What a Long, Interesting Trip it's Been" through the Behavioral Accounting Literature: A Personal Perspective	1970 - 2009
Trotman (2011)	A Different Personal Perspective through the Behavioral Accounting Literature	1975 - 2009
Trotman, Tan e Ang (2011)	Fifty-year overview of judgment and decision-making research in accounting	1970 - 2009
Se Tin, Agustina e Meyliana (2017)	A new classification of topics in behavioral accounting: Current research direction from BRIA journal in the past 10 years	2005 - 2014
Bezerra e Friol (2017)	Produção Científica sobre Contabilidade Comportamental: Estado da Arte das Pesquisas Internacionais de 2008 a 2015	2008 - 2015
Costa, Carvalho e Moreira (2019)	Behavioral Economics and Behavioral Finance: A Bibliometric Analysis of the Scientific Fields	1967 -2016

Fonte: Elaborado pelas autoras.

4 MÉTODO

Apresentam-se, a seguir, os procedimentos metodológicos adotados no presente estudo. Os procedimentos foram divididos em duas etapas: Estudo Bibliométrico e Estudo Qualitativo.

4.1 Etapa 1 – Estudo Bibliométrico

Nesta etapa foi aplicada a pesquisa bibliométrica abrangendo toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, de modo que fosse possível o contato direto com tudo o que foi publicado sobre o assunto, propiciando o exame do tema sob novo enfoque ou

abordagem⁷⁵.

Baseado em Beuren et.al.⁷⁶, a análise dos dados obtidos durante o processo de investigação aconteceu de forma sistematizada, organizada durante a pesquisa, para que posteriormente fosse transformada em informação que sustentasse um raciocínio conclusivo sobre o problema proposto, e suas técnicas condicionaram-se em contagem de variáveis, seguida de tratamento dos dados para obtenção das informações que se pretendia analisar⁷⁷.

O método de pesquisa foi dedutivo, cujo raciocínio de acordo com Matias-Pereira⁷⁸, tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, chegando a uma conclusão.

Quanto à abordagem do problema, foi utilizada a metodologia quantitativa, que é definida numa abordagem mais atual por Richardson⁷⁹, como “um meio para testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis que podem ser medidas tipicamente por instrumentos, para que os dados possam ser analisados por procedimentos estatísticos”,

Em relação ao objetivo esta pesquisa quantitativa é de natureza descritiva, pois as publicações em *Behavioral Accounting*, disponíveis nas bases de dados escolhidas para este estudo foram reunidas e analisadas e tiveram suas características descritas, sendo estabelecidas relações entre as variáveis que envolvem o estudo, através do uso de técnica padronizada de revisão sistemática⁸⁰.

Este estudo delimita-se de forma geográfica a total abrangência de estudos sobre Behavioral Accounting publicados no Brasil e no mundo e de forma temporal abrangendo os estudos publicados nos últimos 70 anos (de 1950 até 2020) disponíveis nas bases de dados: Portal de periódicos da CAPES; *Web of Science* (WOS); *Business Source Complete* (EBSCO), e SCOPUS. Os documentos considerados neste estudo são todas as publicações de artigos, editoriais, livros, capítulos de livros ou outras publicações que se mostraram relevantes durante a coleta, e que cumpriram os seguintes critérios de qualidade: tenham sido publicados em fontes constantes no *Scimago Institutions Ranking* (SIR) com qualificação Q1 e Q2, e/ou tenham sido publicados em fontes com a classificação Qualis-Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com qualificação A1, A2, B1 e B2.

A coleta dos dados desta etapa do trabalho foi de característica secundária através de análise de documentos e aplicação de técnica bibliométrica a esses documentos sendo adotada a revisão sistemática de literatura para esta coleta de dados que serviu de base para a aplicação da análise

⁷⁵ LAKATOS; MARCONI, 2018, p.63.

⁷⁶ BEUREN et.al., 2008, p.136.

⁷⁷ MAGALHÃES, 2006, p.54.

⁷⁸ MATIAS-PEREIRA, 2019, p.48.

⁷⁹ RICHARDSON, 2017, p.56.

⁸⁰ GIL, 2009, p.26.

bibliométrica.

Para esta revisão sistemática foram adotados os passos básicos sugeridos por Kitchenham⁸¹: desenvolvimento de um protocolo; definição da questão de pesquisa; aplicação de critérios de inclusão/exclusão e realização de toda a extração de dados; definição da estratégia de busca; definição dos dados a serem extraídos de cada estudo primário, incluindo dados de qualidade; manutenção de listas de estudos incluídos e excluídos; uso de diretrizes de síntese de dados e uso de diretrizes para relatar o resultado.

A análise bibliométrica documental seguiu as seguintes etapas, adaptadas do quadro bibliométrico proposto por Prado et al.⁸²: Operação de Pesquisa; Procedimento de Busca (filtros); Estruturação dos Dados; Adequação, contextualização e organização de dados; Entrelaçamento e Análise de acordo com o escopo proposto.

O enquadramento dos documentos foi realizado conforme o quadro 7.

Quadro 7 - Quadro modelo de enquadramento dos estudos

Enquadramento		Indivíduos	Grupos	Organizações	Ambientes
Abordagem	Normativa				
	Positiva				
Enfoque	Econômico				
	Contingencial				
	Comportamental				
	Institucional				
Área	Usuário Interno				
	Usuário Externo				
	Ensino e Pesquisa				

Fonte: Elaborado pelas autoras.

⁸¹ KITCHENHAM, 2004, p.25.

⁸² PRADO et al., 2016, 2016.

4.2 Etapa 2 – Estudo Qualitativo

Nesta etapa foi aplicada a análise de conteúdo sobre os achados da pesquisa bibliográfica, de maneira a complementá-los com informações qualitativas, sendo utilizada a metodologia qualitativa, por conceber análises mais profundas em relação ao objeto de estudo, visando destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo⁸³, sendo que o que caracteriza esta abordagem é o fato de a “inferência – sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem etc.), e não sobre a frequência de sua aparição, em cada comunicação individual⁸⁴.

O método desta etapa da pesquisa foi indutivo, visto que, a indução consiste em enumerar os enunciados sobre o fenômeno que se quer pesquisar e, através da observação, procura-se encontrar algo que está sempre presente na ocorrência do fenômeno⁸⁵, o que é possível de ser alcançado com a análise de conteúdo qualitativa que “é válida, sobretudo, na elaboração de deduções específicas sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais”, sendo que de acordo com Richardson⁸⁶ nesta escolha de método o pesquisador vai do específico ao geral, e o primeiro passo consiste em organizar os dados qualitativos; esse processo inclui uma codificação aberta, a criação de categorias e abstração na tentativa de descrever todos os aspectos do conteúdo, o que se aplicou a este estudo tendo em vista seu objetivo de através da análise das diversas definições para BA se chegar a uma definição final.

Em relação ao objetivo, esta etapa da pesquisa foi de natureza descritiva, visto que neste tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles⁸⁷, sendo que falar em procedimentos como descrição, interpretação e busca pela compreensão de situações, documentos, fatos e fenômenos nos remete a pesquisa qualitativa, e a análise de conteúdo se constitui no pressuposto teórico para tais procedimentos de análise⁸⁸.

Pelo fato de a análise de conteúdo ser aplicada aos achados da análise bibliométrica sua delimitação foi idêntica a desta etapa do estudo. A coleta de dados foi de natureza secundária, obtida através de recortes de trechos dentre os artigos previamente definidos na análise bibliométrica, que posteriormente tiveram seus conteúdos analisados. São as unidades de registro dentro da unidade de contexto: artigos e demais documentos selecionados. A análise de conteúdo

⁸³ BEUREN et.al., 2008, p.92.

⁸⁴ BARDIN, 2016, p.146.

⁸⁵ ANDRADE, 2010, p.118.

⁸⁶ RICHARDSON, 2017, p.249.

⁸⁷ ANDRADE, 2010, p.112.

⁸⁸ LEITE, 2017, p.540.

foi realizada com base no trabalho de Bardin⁸⁹ sendo composta das seguintes fases para a sua condução: (i) pré-análise; (ii) exploração do material; (iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação; procurando-se entender como a Contabilidade Comportamental foi definida pelos diferentes autores de acordo com o enfoque de suas publicações dentre as diversas áreas de conhecimento da contabilidade, a fim de se chegar a uma definição operacional para o tema.

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1 Estudo Bibliométrico

Apresenta-se aqui a análise das publicações, obtida através da aplicação de técnicas de bibliometria, após terem sido cumpridas as 5 etapas da pesquisa e análise bibliométrica:

- (i) operação de pesquisa: definidas as bases (CAPES, *Web of Science*, EBSCO e SCOPUS), definido o campo teórico: Contabilidade Comportamental e definido objeto: unidade comportamental inserida nas publicações das diversas áreas da contabilidade;
- (ii) procedimento de Busca: definidos os termos de busca: *Behavioral Accounting* e Contabilidade Comportamental para pesquisa nos campos de busca: títulos, palavras-chave ou resumos das publicações; Elaboração dos protocolos de revisão sistemática e os filtros de busca foram definidos como: (a) todos os tipos de documentos, (b) todos os períodos disponíveis e (c) todos os idiomas. Nesta etapa foram identificados 10.066 documentos, sendo: 5.174 da base *Web of Science*, 401 da base do portal de periódicos da CAPES, 1.354 da base SCOPUS e 3.137 da base EBSCO;
- (iii) estruturação dos dados: definiu-se a própria ferramenta do MS Excel® para a análise bibliométrica e a ferramenta Bibliometrix® para a nuvem de palavras. As planilhas foram formatadas de forma a organizar os documentos extraídos de cada. Com base nos campos disponíveis para *download* nas diferentes bases, nos critérios de inclusão/exclusão e na qualificação dos documentos, foram definidos os campos da planilha de condução da revisão sistemática e análise bibliométrica de cada base: ID do documento (ordem numérica), Título, Abstract, Autores, Key words, Ano de publicação, Tipo de documento, Journal, Fonte, ISSN, eISSN, ISNB, Idioma, Volume, Edição, Página inicial, Página final, DOI, Quantidade de citações, País, Referências, Ranking Scimago, Qualis, Duplicados, Critérios de Inclusão;
- (iv) adequação, contextualização e organização de dados: o uso de bases de pesquisas diferentes, com tratamento de metadados de formas diferentes foi um desafio, porém os dados das diferentes bases foram combinados e compilados em uma única planilha eletrônica da ferramenta MS Excel® o que permitiu serem tabulados e analisados. Também foi realizado nesta etapa o trabalho de uniformização dos dados oriundos das diferentes bases, sendo que o maior desafio foi as diferentes formas de se apresentar/grafar

⁸⁹ BARDIN, 2016, p. 125.

os nomes dos autores. Nesta etapa os documentos foram selecionados a partir da aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e da eliminação de documentos repetidos ou que não eram de áreas afins à contabilidade, restando 1.129 documentos. Após este processo, decidiu-se por aplicar novo critério de exclusão/inclusão, utilizando para isto a opção de filtros da própria ferramenta MS Excel®, optando-se por trabalhar apenas com os documentos que apresentassem a expressão exata: *Behavioral Accounting*, e sua grafia alternativa, *Behavioural Accounting* ou a denominação em língua portuguesa: Contabilidade Comportamental, nos campos: título, palavras-chave ou abstract, e os que apresentassem simultaneamente as palavras *Behavioral/Behavioural* ou comportamento e *Accounting/Contabilidade* no título, com o objetivo de focar em documentos que tratassem especificamente do tema e não apenas o tangenciassem. Esta decisão foi tomada em virtude de ser identificado que nem todos os 1.129 artigos selecionados na etapa anterior apresentavam foco específico na definição de BA ou abordavam de alguma forma uma definição ou função para o tema. Então chegou-se a um número final de 116 artigos, sendo 1 da base Web of Science, 34 da base do portal de periódicos da CAPES, 9 da base SCOPUS e 72 da base EBSCO;

- (v) entrelaçamento e análise bibliométrica de acordo com o escopo: Os 116 documentos selecionado para análise na etapa anterior foram codificados de acordo com o escopo definido anteriormente neste trabalho e enquadrados conforme o quadro 8.

Quadro 8 - Codificação das categorias

Abordagem	Área Temática	Usuário Externo	Usuário Interno	Ensino e Pesquisa	Unidades
(1) Normativa	(1) Usuário Interno	(1) Contabilidade e Mercado de Capitais	(1) Sistemas de Informação Contábil	(1) Educação Contábil e Pesquisa	(1) Indivíduos
(2) Positiva	(2) Usuário Externo	(2) Auditoria	(1) Sistemas de Informação Contábil	(2) Teoria Contábil	(2) Grupos
(3) ND	(3) Ensino e Pesquisa	(3) Contabilidade Financeira	(2) Contabilidade de Custos	(3) NA	(3) Organizações
	(4) ND	(4) Contabilidade Pública	(3) Planejamento Financeiro		(4) Ambientes
		(5) Contabilidade Socioambiental	(4) Contabilidade Gerencial		(5) ND
		(6) Contabilidade Tributária	(5) Capital Intelectual		
		(7) NA	(6) Orçamento		
			(7) Sistemas de Controle Gerencial		
			(8) NA		

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A seguir são listadas as principais informações relativas ao levantamento bibliométrico com alguns apontamentos.

Evolução do número de publicações

O primeiro artigo encontrado foi publicado pelo periódico *Accounting Review* nos Estados Unidos em 1950. Esse artigo foi escrito por David Green Jr., da *University of Chicago* com o

seguinte título: *A Reconsideration of The Course Objectives of Elementary Accounting*, tendo como objetivo rever os objetivos mais significativos para os cursos elementares de contabilidade, levando em consideração as necessidades dos alunos e as necessidades da sociedade. Entre os objetivos do curso, Green JrGREEN JR, 1950 destacava aspectos técnicos como a habilidade de preparar relatórios contábeis, mas chamava a atenção já naquela época para os objetivos comportamentais:

Todos os objetivos selecionados devem ser considerados como tendo dois aspectos, contextuais e comportamentais. Normalmente desprezamos os aspectos comportamentais; mas não devemos, pois o propósito vital da educação é modificar, mudar ou temperar a perspectiva, atitude e habilidade do aluno. Mudanças de comportamento são a condição *sine qua non* da educação. Assim, se um objetivo do curso é apresentar diferentes visões⁹⁰.

Na década de 1960 foram encontradas algumas publicações esporádicas; na década de 1970 houve crescimento das publicações, e o segundo ponto mais acentuado de crescimento ocorreu na década dos anos 1990, e na década de 2010 a quantidade de publicações quase dobrou em relação à década anterior, observando-se que nesta última década houve um interesse significativo pelo tema, demonstrando que esse é um assunto de relevância crescente e que merece atenção.

Com base nas palavras-chave dos autores dos 36 artigos publicados entre 2010 e 2019, foi realizada uma nuvem de palavras, sendo *behavioral accounting* (8), *behavioural accounting* (3), *contabilidade comportamental* (3), *heurísticas* (3) e *online labor markets* (3) as palavras com maior frequência nesse período. Considerando que as palavras *behavioral accounting*, *behavioural accounting* e *contabilidade comportamental* possuem o mesmo sentido, nota-se a importância desse tema que foi abordado com grande frequência pelos autores na última década.

No que se refere a produção científica dos países, percebe-se que os Estados Unidos da América é o país com o maior número de publicações, seguido pelo Reino Unido. A maior parte da produção encontrada (87,1%) foi realizada por esses dois países, apontando uma característica anglo-saxônica da produção.

Em que pese o Brasil participar com apenas quatro trabalhos, é o único país da América Latina que está presente na lista das publicações e levando em consideração os artigos publicados, nota-se que ainda não se pode falar de um núcleo produtor de publicações sobre contabilidade comportamental no Brasil e que há um vasto campo de pesquisa a ser explorado.

Publicações por periódico

Os periódicos com maior número de trabalhos publicados sobre o tema do presente estudo foram: *Behavioral Research in Accounting* (32), *Accounting Review* (14) e *Accounting, Organizations and Society* (10). Esses três periódicos podem ser apontados como especialistas sobre o assunto, pois foram responsáveis por 48,3 % (56 de 116) das publicações encontradas.

Behavioral Research in Accounting é uma revista da *American Accounting Association* (AAA), criada em 2001 com o objetivo de publicar pesquisa dedicada ao estudo dos efeitos dos

⁹⁰ GREEN JR., 1950.

indivíduos e das organizações sobre a contabilidade AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, 2021. *A criação dessa revista, tendo em vista o número de artigos publicados, parece ter exercido um papel importante para a canalização da produção acadêmica sobre contabilidade comportamental. Nota-se que a AAA teve e tem um papel preponderante no estímulo ao estudo do tema, o que pode justificar porque a origem das publicações é principalmente norte americana.*

Número de publicações por autor

Foram encontrados 189 autores neste estudo, 14 autores com duas publicações cada, e 172 possuem uma publicação cada. Com base no número de documentos identificados, pode-se afirmar que Jacob G. Birnberg da *University of Pittsburgh*, foi o autor que mais publicou trabalhos sobre o assunto (oito publicações), seguido de Edwin H. Caplan (três publicações) da *University of Michigan* que publicou em dois países (Estados Unidos e Alemanha), e Troy J. Pollard (três publicações) da *University do Alabama*.

O autor Robert H. Ashton publicou seu primeiro artigo relacionado ao tema abordado neste estudo, em 1973, e voltou a publicar sobre assunto em 2010. Isso também aconteceu com Edwin H. Caplan, que publicou em 1966, 1989 e 1992, e com Paul F. Williams, que publicou em 1982, e depois em 2006. Com isso, percebe-se que alguns autores voltaram a se interessar pelo tema após os anos 2000, depois de um longo interstício de produção. Diferentemente desses autores, o autor Jacob G. Birnberg iniciou suas publicações na década dos anos 1970 e deu continuidade nos estudos até a última década, mantendo uma produção consistente. Dentre os 17 autores mais produtivos, oito (47%) iniciaram as suas publicações na última década.

Citações

Os países com o maior número de trabalhos citados foram os Estados Unidos da América (903 citações), Reino Unido (769) e Países Baixos (601). Os Países Baixos publicaram somente seis artigos sobre o assunto, porém um dos artigos foi citado 562 vezes, fator este que explica o destaque obtido dos Países Baixos no número de citações. Outro fator interessante é que o Brasil é o único país da América Latina que produziu sobre o assunto, além de ter obtido maior número de citações do que os artigos publicados na China, Alemanha e Suíça. Os quatro artigos publicados no Brasil obtiveram 21 citações, o que demonstra a possibilidade de crescimento de estudos sobre o tema no país.

Analisando os extremos das citações, nota-se que nove trabalhos até o momento não foram citados, e que cinco se destacaram com mais de 100 citações cada. Considerando que 92% da produção já possui citações, pode-se dizer que a contabilidade comportamental se mostra uma área de estudo com uma efervescência que indica a sua importância na contemporaneidade.

Considerando a produção individual dos autores, alguns possuem a mesma quantidade de citações, pois publicaram juntos. Por exemplo, os autores Heiko Gebauer e Thomas Friedli da *University of St. Gallen* tiveram destaque na quantidade de citações, pois publicaram um artigo em 2005 que alcançou 173 citações. Os autores Thomas R. Hofstedt e James C. Kinard publicaram

juntos um artigo na década de 1970 que alcançou 123 citações, e Robert H. Ashton, e Sandra S. Kramer publicaram um artigo na década de 1980 que obteve 142 citações. Os artigos publicados nas décadas de 1970 e 1980, apesar de não serem recentes podem ser considerados relevantes, pois estão presentes entre os cinco mais citados. David Hirshleifer e Siew Hong Teoh que publicaram dois artigos juntos. O primeiro trabalho foi publicado em 2003 e obteve 562 citações, e segundo, recebeu 22 citações, no total obtiveram 584 citações.

Como foi mencionado anteriormente, Jacob G. Birnberg foi autor que mais produziu trabalhos sobre BA, podemos considerar que o autor teve uma contribuição importante para o assunto, pois também está entre os autores mais citados. A *Auburn University* teve destaque na produção de trabalhos relacionados ao tema de estudo, considerando que cinco autores da referida universidade estão entre os mais citados. Os autores Duane M. Brandon, James H. Long, Tina M. Loraas, Jennifer Mueller-Phillips e Brian Vansant formaram parcerias e publicaram alguns trabalhos juntos em 2013 e 2014. Recentemente Tina M. Loraas da *Auburn University* deu continuidade nos estudos sobre o assunto, e publicou novamente em 2019. A *Auburn University* mostra-se, portanto, como um centro produtor de conhecimento sobre contabilidade gerencial que tem se destacado nos últimos anos. Este centro pode ser um centro promissor para o estabelecimento de parcerias pelos pesquisadores brasileiros.

Enfoques, Abordagens, Áreas Temáticas e Unidades dos Estudos

A maioria das publicações encontrados tiveram um enfoque comportamental. O restante se dividiu em enfoque Econômico; Contingencial; Institucional e ND (enfoque não definido). O enfoque comportamental destaca-se a partir da década dos anos 1970 com crescimento adequado na última década.

Esses achados estão de acordo com o enfoque deste estudo, sendo natural que a maioria seja comportamental, visto as publicações selecionadas buscarem *Behavioral Accounting* como termo de busca nas bases científicas.

Quando se analisa as abordagens adotadas nos trabalhos considerados neste estudo, pode-se afirmar que a maioria dos trabalhos possuem uma abordagem positiva. A abordagem normativa enfoca a prescrição, como o mundo deveria ser, enquanto a abordagem positiva tem como foco descrever e explicar o mundo como ele é⁹¹. Este achado está em alinhamento com a literatura sobre o tema, visto esta apontar a primeira grande mudança que ocorreu na contabilidade entre as décadas de 1960 e 1970 da metodologia contábil normativa para a positiva, e uma segunda mudança orientada para a tomada de decisão em contabilidade⁹².

Com relação a área temática, a maioria dos estudos são Ensino e Pesquisa. Verificou-se que apenas a partir da década 1990 surgem trabalhos com a área temática Usuário Externo.

A partir da década de 1970 começa a surgir o maior volume de trabalhos voltados para a Educação Contábil, no período entre 2010 e 2019 foram 19 publicações, em conformidade com o

⁹¹ INANGA; SCHNEIDER, 2005, p.230-231.

⁹² COETSEE, 2010, p.3-4.

apontado por Elliott⁹³ que aborda o surgimento de uma escola de contadores comportamentais e com a visão de futuro prevista por Hofstede⁹⁴ quando afirma que acredita num “efeito educacional” que “irá emergir e talvez ser o mais impressionante e durável efeito da pesquisa em BA.

As unidades de pesquisa Indivíduos e Ambientes representam a maior parte dos trabalhos demonstrando uma tendência dos estudos em BA focar nos indivíduos (seres humanos) e nas mudanças que podem proporcionar ao próprio ambiente contábil refletindo essas mudanças na sociedade (comunidade acadêmica e em geral).

No Quadro 9 é apresentado o enquadramento geral dos estudos, de acordo com o escopo proposto para este trabalho. Nesta visão geral é possível identificar que a maioria das publicações possui abordagem Positiva, enfoque Comportamental e área temática Ensino e Pesquisa, com foco em Indivíduos e Condições Ambientais.

Quadro 9 - Enquadramento dos estudos

Enquadramento		Indivíduos	Grupos	Organizações	Ambientes	ND	Total
Abordagem	Normativa	2			11	2	15
	Positiva	26	9	12	25	9	81
	ND	1		1	10	8	20
	Total	29	9	13	46	19	116
Enfoque	Econômico	1		2	3	2	8
	Contingencial			1	2		3
	Comportamental	28	9	4	32	11	84
	Institucional			6	2		8
	ND				7	6	13
	Total	29	9	13	46	19	116
Área	Usuário Interno	7	5	9	3		24
	Usuário Externo	8	1	1	10		20
	Ensino e Pesquisa	15	4	3	36	19	77
	Total	30	10	13	49	19	121

Fonte: Elaborado pelas autoras.

⁹³ ELLIOTT, 1971, p.63.

⁹⁴ HOFSTEDT, 1975, p.19.

5.2 Estudo Qualitativo

A análise de conteúdo foi aplicada para se concluir a etapa de análise qualitativa deste trabalho. A pré-análise se iniciou com a leitura flutuante de todas as seções dos 116 artigos selecionados dentre os 1.129. Os 83 documentos que apresentaram definições ou abordagens sobre Behavioral Accounting foram selecionados compondo o corpus de documentos a serem submetidos ao procedimento analítico e os trechos dos documentos que continham essas definições ou abordagens foram digitados em planilha eletrônica da ferramenta MS Excel⁹⁵.

Então seguiu-se para a exploração do material, sendo esta etapa a mais longa, consistindo em transformar os dados brutos em unidades, codificando-os, definindo-se o tema como sendo a unidade de registo, e os parágrafos que contêm a definição ou abordam ao tema *Behavioral Accounting* como a unidade de contexto, visto a análise temática consistir em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação⁹⁶. A unidade de contagem escolhida foi a frequência para identificar os temas com potencial interesse e testar sua consistência.⁹⁷ Após a contagem de frequência as unidades de registros foram reagrupadas em categorias através da investigação sobre o que cada uma delas tem em comum com outras, sendo utilizado o procedimento por “acervo” onde a categoria foi definida no final da operação⁹⁸.

Para identificar as categorias empregou-se o software NVivo® (análise categorial). As categorias apontadas pelo Software NVivo® foram submetidas a uma segunda reclassificação mediante a análise dos temas envolvidos em cada categoria. O sentido de cada categoria foi construído mediante a leitura dos trechos do corpus do material analisado correspondente a cada categoria. A seguir apresentam-se os resultados da análise de conteúdo realizada.

A análise da proximidade de significado dos temas gerou seis categorias gerais: contabilidade, performance, processos, sistemas, modelos e comportamento (Tabela 1).

Tabela 1: Categorias Gerais

Categoria	Ocorrências
Contabilidade	37
Processos	15
Sistemas	15
Performance	12
Comportamento	8
Modelos	8
Total	95

Fonte: Elaborada pelas autoras.

⁹⁵ BARDIN, 2016, p.126

⁹⁶ IDEM, 2016, p. 133.

⁹⁷ ROSSI; SERRALVO; JOAO, 2014, p.45.

⁹⁸ BARDIN, 2016, p.148-149.

A categoria Contabilidade Gerencial agrupou temas diretamente relacionados à Contabilidade, com exceção do tema Sistema Contábil que foi incluído na categoria Sistemas (Tabela 2).

Tabela 2: Categoria Contabilidade

Sub Categoria	Ocorrências
Pesquisa em contabilidade comportamental	21
Características da informação contábil	4
Práticas de contabilidade gerencial	4
Produtos contábeis	2
Teoria contábil	2
Melhoria de regras contábeis	2
Contabilidade pública	2
Total	37

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Entre os assuntos tratados no tema da pesquisa em contabilidade comportamental destacam-se principalmente as possibilidades e novas perspectivas a serem desenvolvidas, natureza da pesquisa, utilidade e lacunas a serem contempladas. Outro aspecto a destacar trata-se da contribuição da contabilidade comportamental para entender, explicar e prever o comportamento humano no contexto da contabilidade⁹⁹

Entre os tópicos sobre as características da informação contábil, destaca-se a sua importância para explicar o comportamento de barganha¹⁰⁰. As melhorias das regras contábeis, a crítica ao enfoque apenas técnico nas práticas contábeis, desconsiderando o comportamento humano, são outros aspectos inseridos nesta categoria.

Tabela 3: Processos

Sub Categoria	Ocorrências
Processo de tomada de decisão	3
Processo informal de controle gerencial	6
Processamento de informações humanas	2
Processo de avaliação	2
Processo de negociação	2
Total	15

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Esta categoria traz a importância da Psicologia Comportamental para a compreensão do

⁹⁹ BARDIN, 2016.

¹⁰⁰ LUFT; HAKA; BALLOU, 1998, p.111.

processo de tomada de decisão¹⁰¹ assim como dos vieses psicológicos¹⁰² Outro tópico trata dos efeitos do processo informal de controle gerencial e do processo de avaliação em empresas contábeis. Também estão incluídas nesta categoria as questões relativas ao processo de informações humanas e de negociação na contabilidade.

Tabela 4: Sistemas

Sub Categoria	Ocorrências
Sistemas de informação	7
Sistemas de controle financeiro	2
Sistemas de contabilidade gerencial	6
Total	15

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Esta categoria traz a importância de considerar os domínios do comportamento associados aos sistemas de informação e gestão¹⁰³, a necessidade de considerar a reação dos indivíduos aos sistemas de controle financeiro, sugestões para que sejam estudados os efeitos dos sistemas de contabilidade gerencial sobre a motivação e estresse dos gestores e empregados.

Tabela 5: Performance

Sub-Categoria	Ocorrências
Avaliação de desempenho	4
Performance do trabalho	2
Feedback da performance	2
Medida de performance	2
Performance da tarefa	2
Total	12

Fonte: Elaborada pelas autoras.

O principal foco da categoria *Performance* centra-se na relação entre nível de confiabilidade da informação contábil e avaliação de desempenho, mostrando como a pesquisa em contabilidade comportamental pode trazer *insights* para esclarecer as implicações dessa relação¹⁰⁴.

¹⁰¹ PFRANG; WITTIG, 2008.

¹⁰² LIBBY; BLOOMFIELD; NELSON, 2002, p.776.

¹⁰³ HAMPTON, 2015, p1.

¹⁰⁴ SCHIEHLL; MORISSETTE, 2000, p.7.

Tabela 6: Comportamento

Sub Categorias	Ocorrências
Comportamento humano	2
Comportamento do investidor	2
Comportamento organizacional	2
Comportamento do usuário	2
Total	8

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Nesta categoria estão incluídos tópicos como a importância das ciências do comportamento para o desenvolvimento de Teoria Contábil, uma vez que a contabilidade é um processo comportamental¹⁰⁵. Além desse tópico, outros são discutidos como a contabilidade pode influenciar e sofrer influência do comportamento humano¹⁰⁶, compreender como os investidores tomam decisões¹⁰⁷ e analisar o sucesso de práticas do ponto de vista do usuário, como o sucesso de um sistema de recompensa, por exemplo¹⁰⁸.

Tabela 7: Modelos

Sub Categorias	Ocorrências
Modelos comportamentais	2
Modeladores econômicos	1
Modelos de equilíbrio	1
Modelos normativos	1
Modelos mentais	2
Modelos obsoletos	1
Total	8

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A categoria Modelos inclui discussões a utilização de modelos ultrapassados de explicação do comportamento humano, como já alertava na década dos anos 1970 Ray e Piper¹⁰⁹, o uso de modelos normativos em vez de modelos de suporte aos gestores e empregados, a defesa de modelos de decisão que equilibrem abordagem técnica, como a informação contábil e aspectos humanos.

Na contabilidade gerencial, uma das visões mais tradicionais é influenciada pela teoria econômica, que valoriza os aspectos exatos e objetivos da gestão contábil. No entanto, com o passar dos anos, estudos comportamentais foram realizados em contextos contábeis evidenciando os aspectos complexos relacionados a informações contábeis, comportamento humano e tomadas

¹⁰⁵ CAO; BUCHANAN, 1985, p.115.

¹⁰⁶ HOFSTEDT; KINARD, 1970, p.38.

¹⁰⁷ MAINES; MCDANIEL, 2000, p.180..

¹⁰⁸ BERGERON, 1986, p.188..

¹⁰⁹ RAY E PIPER, 1974, p.179.

de decisões¹¹⁰. Assim, surge a contabilidade comportamental.

Os primeiros estudos surgiram na década de 1960, adotando como pressuposto central a influência do comportamento humano na contabilidade gerencial¹¹¹. Na década de 1970, iniciaram-se os estudos a partir da psicologia cognitiva sobre a contabilidade como é conhecida atualmente – por meio da teoria da decisão comportamental, modelo de lentes, captura de políticas, heurísticas e vieses¹¹² e que foi se consolidando nas décadas seguintes.

A contabilidade comportamental, um campo multidisciplinar que se baseia nos constructos teóricos da ciência do comportamento humano, não possui uma definição precisa¹¹³. Sua característica se baseia na aplicação de conceitos provenientes da psicologia e sociologia para compreensão da variável comportamental¹¹⁴. Esta por sua vez, conforme aponta¹¹⁵ é percebida como atitude, decisão, sentimento, julgamento, previsão, emoção ou qualquer outra construção psicológica reconhecida.

Da literatura analisada foram extraídos 60 conceitos compostos por definições e funções da Contabilidade Comportamental. Esses conceitos tiveram seus conteúdos reanalisados para a obtenção de uma definição operacional sobre BA. Propõe-se neste estudo uma definição preliminar, baseada na proposta Wilken et.al.: Contabilidade comportamental é uma área interdisciplinar que se propõe a analisar as respostas individuais às questões da área contábil ou às informações contábeis, tendo como foco estudos que envolvam aspectos do comportamento de indivíduos ou grupos, em suas unidades ou em sua inserção no ambiente organizacional mais amplo. Por exemplo, contempla estudos sobre cultura organizacional e seu efeito sobre sistemas contábeis, estudos na área de sustentabilidade e sua interação com mudanças de atitudes e comportamentos, dentre outros.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise bibliométrica da literatura publicada nas bases *Web of Science*, CAPES, SCOPUS e EBSCO possibilitou identificar que os EUA ainda são os principais produtores de conhecimento em contabilidade comportamental e que os estudos têm se expandido pouco para outros países. Apesar disso, o Brasil mostra um esforço de geração de conhecimento na área despontando no cenário da América Latina.

¹¹⁰ CHURCH; LYNN HANNAN; KUANG, 2014, p.415.

¹¹¹ BRUNS JR., 1968; CAPLAN; E H, 1966; GYNTHNER, 1967; HAWKINS, 1969.

¹¹² SHIELDS, 2009, p.114.

¹¹³ LORD, 1989, p.124.

¹¹⁴ MAINES, 1994, p.204.

¹¹⁵ HOFSTEDT, 1976, p.47.

Outro achado diz respeito à força que o assunto ganhou na última década, atestada pelo acréscimo da produção, inclusive atraindo autores que já haviam se dedicado ao tema décadas atrás para publicarem novamente. O avanço da produção é também atestado pelo número de citações na última década.

Até o final dos anos 2010 não se identificou um centro produtor de conhecimento em contabilidade comportamental. A produção apareceu esparsa, distribuída por diferentes instituições. No entanto, entre os anos 2014 e 2019, *Auburn University*, no estado do Alabama, EUA despontou como um centro produtor do conhecimento com oito publicações provenientes de cinco autores diferentes, o que sugere a existência de um grupo de pesquisa dedicado ao tema. Este centro pode vir a constituir-se numa oportunidade para pesquisa conjunta para pesquisadores brasileiros, por meio da realização de parcerias.

Quanto às abordagens é interessante notar a ênfase na pesquisa positiva superando a normativa. Outro aspecto consiste na produção orientada para a educação e pesquisa, apontando não só para a pesquisa, mas também para a formação dos profissionais nas escolas de contabilidade, o que já sugeria Cao e Buchanan¹¹⁶ ao afirmar que profissionais e estudantes da contabilidade precisavam compreender o impacto do comportamento humano nas práticas contabilísticas.

Nos programas profissionais, que aproximam as teorias às práticas de trabalho, a área de Contabilidade Comportamental pode se tornar uma disciplina na formação dos profissionais da área. Afinal, questões ligadas a aspectos cognitivos, como atenção nas situações de trabalho, reconhecimento de padrões ambientais e sociais, processos decisórios e vieses de decisão, dentre outros, precisam fazer parte do dia a dia da formação profissional. Qual é o contador que não se depara com esses aspectos acima citados em seu dia a dia?

Mais do que um estudo teórico, este texto pretende abrir essa discussão na área de pesquisa e ensino em contabilidade. Fala-se que o profissional do futuro dessa área precisa conhecer ferramentas de IA e BI; todavia, há de se considerar que questões comportamentais estão presentes em todos os ambientes organizacionais, desde os menores empreendimentos até os grandes conglomerados. Não basta promover a interação de dados se as pessoas não estiverem preparadas para resolver problemas práticos, do dia a dia de qualquer profissional, envolve pessoas e os profissionais de áreas técnicas, como os da contabilidade, precisam estar preparados para lidar com pessoas e modificar ambientes de trabalho. Treinar, mudar e criar novas perspectivas no ambiente de trabalho é exatamente a proposta principal dos estudos em BA.

¹¹⁶ CAO; BUCHANAN, 1985, p.199.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION. Report of the Committee on Behavioral Science content of the Accounting Curriculum. **The Accounting Review**, [S. l.], v. 46, p. 247–285, 1971.
- AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION. 2021. Disponível em: <https://aaahq.org/ABO/Publications/BRIA>. Acesso em: 1 out. 2021.
- ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- ARAÚJO, Ronaldo Ferreira; ALVARENGA, Lídia. A bibliometria na pesquisa científica da pós-graduação brasileira de 1987 a 2007. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, Florianópolis, v. 16, n. 31, p. 51–70, 2011.
- BALACHANDRAN, M. Behavioral Accounting: An Introduction. **Behavioral & Social Sciences Librarian**, [S. l.], v. 4, n. 2–3, p. 21–27, 1985.
- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. 70. ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2016.
- BEDFORD, Norton M. The Nature of Future Accounting Theory. **Accounting Review**, Illinois, v. 42, n. 1, p. 82–85, 1967.
- BERGERON, François. The success of DP charge-back systems from a user's perception. **Information and Management**, Québec, v. 10, n. 4, p. 187–195, 1986.
- BERGNER, Raymond M. What is behavior? And so what? **New Ideas in Psychology**, Illinois, v. 29, n. 2, p. 147–155, 2011.
- BEUREN, Ilse Maria; et al. **Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade**. 3.ed. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- BEUREN, Ilse Maria; MACHADO, Débora Gomes; DAL VESCO, Delci Grapégia. Análise Sociométrica e Bibliométrica de Pesquisas Publicadas no Management Accounting Research. **Contabilidade, Gestão e Governança**, Brasília, v. 18, p. 83–105, jan./abr. 2015.
- BIRNBERG, Jacob G. A proposed framework for behavioral accounting research. **Behavioral Research in Accounting**, Pittsburgh, v. 23, n. 1, p. 1–43, fev. 2011.
- BIRNBERG, Jacob G.; LUFT, Joan; SHIELDS, Michael D. M. D. Psychology Theory in Management Accounting Research. **Handbooks of Management Accounting Research**. [S. l.] v. 1 p. 113-135, dez.2006.
- BRUNS JR., William J. Accounting Information and Decision-Making: Some Behavioral Hypotheses. **Accounting Review**, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 469-480, 1968.
- CAFÉ, Ligia Maria Arruda; BRÄSCHER, Marisa. Organização da informação e bibliometria. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 54–75, 2008.
- CAO, Le Thi; BUCHANAN, Phillip G. The Changing Role of the Management Accountant: The Impact Upon Accounting Education. **Journal of Business Education**, [S. l.], v. 60, n. 5, p. 198–202, 1985.
- CAO, Le Thi; BUCHANAN, Phillip G. The integration of behavioral accounting in graduate accounting curricula. **Journal of Accounting Education**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 115–121, 1985.
- CAPLAN, E. H. Behavioral Assumptions of Management Accounting. **Accounting Review**, Sarasota, v. 41, n. 3, p. 496–509, 1966.
- CARDOSO, Ricardo Lopes; MENDONÇA NETO, Octavio Ribeiro De; RICCIO, Edson Luiz; SAKATA, Marici Cristine Gramacho. PESQUISA CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE ENTRE 1990 E 2003. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 45, p. 34–45, ab./jun. 2005.
- CARDOSO, Ricardo Lopes; OYADOMARI, José Carlos T.; MENDONÇA NETO, Octavio Ribeiro de. Influências da *Positive Accounting* nos Programas de Mestrado em Contabilidade: uma análise bibliométrica da produção acadêmica de 2002 a 2005. **BBR: Brazilian Business Review**, Vitória, v. 4, n. 2, p. 158–170, mai./ago. 2007.
- CARLOMAGNO, Marcio C.; ROCHA, Leonardo Caetano da. Como Criar e Classificar Categorias Para Fazer Análise de Conteúdo: Uma Questão Metodológica. **Revista Eletrônica de Ciência Política**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 173–188, 2016.

CASSETTARI, Rafael Roeck Borges; PINTO, Adilson Luiz; RODRIGUES, Rosângela Schwarz; DOS SANTOS, Leticia Silvana. Comparison of Zipf's law in textual content and oral discourse. **Profesional de la Informacion**, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 157–167, mar./abr. 2015.

CHUNG, Kee H. ; COX, Raymond A. K. American Finance Association Patterns of Productivity in the Finance Literature : A Study of the Bibliometric Distributions. **The Journal of Finance**, [S. l.], v. 45, n. 1, p. 301–309, mar. 1990.

CHURCH, Bryan K.; LYNN HANNAN, R.; KUANG, Xi Jason. Information acquisition and opportunistic behavior in managerial reporting. **Contemporary Accounting Research**, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 398–419, 2014.

COBO, M. J.; LÓPEZ-HERRERA, A. G.; HERRERA-VIEDMA, E.; HERRERA, F. Science Mapping Software Tools: Review, Analysis, and Cooperative Study Among Tools. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, Granada, v. 62, n. 7, p. 1382–1402, mai. 2011.

COETSEE, D. The role of accounting theory in the development of accounting principles. **Meditari Accountancy Research**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 1–16, 2010.

COLLINS, Frank; HOLZMANN, Oscar; MENDOZA, Roberto. The relationship between machistic tendencies and budgeting: A cross-cultural study. **Journal of International Accounting, Auditing and Taxation**, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 139–156, 2005.

ELLIOTT, Robert K. ASPECTS OF BEHAVIORAL ACCOUNTING. **Journal of Accountancy**, [S. l.], 1971.

ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci; DA CRUZ, Ana Paula Capuano; LOURENÇO, Rosenerly Loureiro; ANTONOVZ, Tatiane; DE ALMEIDA, Lauro Brito. Estado da Arte da Pesquisa Contábil: Um Estudo Bibliométrico de Periódicos Nacional e Internacionalmente Veiculados entre 2003 E 2007. **Revista de Informação Contábil**, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 94–116, Jul./Set. 2009.

FAIRTHORNE, Robert A. Empirical Hyperbolic Distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for Bibliometric Description and Prediction. **Journal of Documentation**, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 319–343, 1969.

FERRIS, Kenneth R.; HASKINS, Mark E. Perspectives on accounting systems and human behavior. **Accounting, Auditing and Accountability Journal**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 3–18, 1988.

FONSECA, Edson Nery da. Bibliografia Estatística e Bibliometria: Uma Reivindicação de Prioridades. **Ciência da Informação**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 5–7, 1973.

FREZATTI, Fábio; BORBA, José Alonso. Análise dos traços de tendência de uma amostra das revistas científicas da área de contabilidade publicadas na língua inglesa. **Caderno de Estudos**, São Paulo, n. 24, p. 50–78, jul./dez. 2000.

FREZATTI, Fábio; NASCIMENTO, Artur Roberto Do; JUNQUEIRA, Emanuel. Desenvolvimento da pesquisa em Contabilidade Gerencial : as restrições da abordagem monoparadigmática de Zimmerman Management accounting research development : the restrictions of Zimmerman ' s monoparadigm approach. **Revista Contabilidade & Finanças**, [S.l.], n. 2001, p. 6–24, 2009.

FREZATTI, Fábio; ROCHA, Welington; DO NASCIMENTO, Arthur Roberto; JUNQUEIRA, Emanuel. **Controle Gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

FURR, R. Michael. Personality Psychology as a Truly Behavioural Science. **European Journal of Personality**, [S. l.], p. 369–401, 2009.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

GREEN JR, David. A Reconsideration of the Course Objectives of Elementary Accounting. **Accounting Review**, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 322, 1950.

GYNTHER, Reginaldo. S. Accounting concepts and behavioral hypotheses. **Accounting Review**, 5717, Sarasota, v. 42, n. 2, p. 274–290, 1967

HAMPTON, C. Estimating and reporting structural equation models with behavioral accounting data. **Behavioral Research in Accounting**, Waterloo, v. 27, n. 2, p. 1–34, jul. 2015.

HAWKINS, David F. Behavioral Implications of Generally Accepted Accounting Principles. **California Management Review**, Berkeley, v. 12, n. 2, p. 13–22, 1969.

HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. **Teoria da Contabilidade**. 5.ed. ed. São Paulo:

Atlas, 1992.

HIRSHLEIFER, David; TEOH, Siew Hong. The psychological attraction approach to accounting and disclosure policy. **Contemporary Accounting Research**, Hoboken, v. 26, n. 4, p. 1067–1090, 2009.

HOFSTEDT, Thomas R. State of the art analysis of Behavioral Accounting Research. **Journal Of Contemporary Business**, [S. l.], p. 1–45, 1975.

HOFSTEDT, Thomas R. Behavioral Accounting Research: Pathologies, Paradigms and Prescriptions. *Gran Bretanha*, v. 1, n. 1, p. 43–58, 1976.

HOFSTEDT, Thomas R.; KINARD, James C. A Strategy for Behavioral Accounting Research. **Accounting Review**, v. 45, n. 1, p.38-54, 1970.

INANGA, Eno L.; SCHNEIDER, Wm Bruce. The failure of accounting research to improve accounting practice: A problem of theory and lack of communication. **Critical Perspectives on Accounting**, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 227–248, 2005.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade: Evolução e Tendências. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 5–13, mai./ago.2012.

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; CARVALHO, L. Nelson. Contabilidade: aspectos relevantes da epopéia de sua evolução. **Revista Contabilidade & Finanças**, São Paulo, v. 16, n. 38, p. 7–19, mai./ago.2005.

KITCHENHAM, Barbara. **Procedures for Performing Systematic Reviews Technical report - University of Keele. Department of Computer Science**. Keele, Jul.2004.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Técnicas de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2018.

LEITE, Rosana Franzen. A Perspectiva da Análise de Conteúdo na Pesquisa Qualitativa: Algumas Considerações. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 539–551, dez.2017.

LIBBY, Robert; BLOOMFIELD, Robert; NELSON, Mark W. Experimental research in financial accounting. **Accounting, Organizations and Society**, [S. l.], v. 27, n. 8, p. 775–810, 2002.

LIMA FILHO, Raimundo Nonato; BRUNI, Adriano Leal; SAMPAIO, Márcio Santos. A Influência do Gênero, Idade e Formação Na Presença de Heurísticas em Decisões de Orçamento: Um Estudo Quase-Experimental. **Revista Universo Contábil**, Blumenau, n. 71, p. 103–117, abr./jun. 2012.

LIMA, Francielly Correia; DINIZ, Jéssica Rosa; DA SILVA, Denise Mendes. Perfil de Produção Científica em Contabilidade: Um Comparativo entre os Periódicos Contabilidade Vista & Revista e Universo Contábil, No Período De 2006 a 2010. **RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 607, 2014.

LOPES, ALEXSANDRO BROEDEL MARTINS, Eliseu. **Teoria da contabilidade: uma nova abordagem**. São Paulo: Atlas, 2005.

LOPES, Alexsandro Broedel; IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Teoria Avançada da Contabilidade**. 2.ed. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

LOPES, Alexsandro Broedel; LIMA, Iran Siqueira. Perspectivas para a pesquisa em contabilidade: o impacto dos derivativos. **Revista Contabilidade & Finanças**, São Paulo, v. 12, n. 26, p. 25–41, mai./ago.2001.

LORD, Alan T. The Development of Behavioral Thought in Accounting, 1952-1981. **Behavioral Research in Accounting**, [S. l.], v. 1, p. 124–149, 1989.

LOTKA, Alfred J. The frequency distribution of scientific productivity. **Journal of the Washington Academy of Sciences**, Washington, v. 16, n. 12, p. 317–323, jun.1926.

LOURENÇO, Cíntia. Automação de Bibliotecas: Análise da Produção via Biblioinfo (1986-1994). **Revista ACB**, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 51–63, 1997.

LUFT, J. L.; HAKA, S. F.; BALLOU, B. Bargaining strategy and accounting information about opponent's payoffs: Bargaining in a hall of mirrors. **Behavioral Research in Accounting**, [S. l.], n. 10, p. 111–140, 1998.

MACINTOSH, N. B.; DAFT, R. L. Management control systems and departmental interdependencies: An empirical study. **Accounting, Organizations and Society**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 49–61, 1987.

MAGALHÃES, Francyslene Abreu Costa. **A Construção do Saber no Programa de Doutorado em Contabilidade No Brasil: Plataformas Teóricas e Motivações**. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência

Contábeis) - Universidade de São Paulo - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, São Paulo, 2006.

MAINES, Lauren A. The role of behavioral accounting research in financial accounting standard setting. **Behavioral Research in Accounting**, Duke, v.6, p.204-212, 1994.

MAINES, Lauren A.; MCDANIEL, Linda S. Effects of comprehensive-income characteristics on nonprofessional investors' judgments: The role of financial-statement presentation format. **Accounting Review**, [S. l.], v. 75, n. 2, p. 179–207, abr.2000.

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de metodologia da pesquisa científica**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MENDONÇA NETO, Octávio Ribeiro De; RICCIO, Edson Luiz; SAKATA, Marici Cristine Gramacho. Dez anos de pesquisa contábil no Brasil: análise dos trabalhos apresentados nos ENANPADs de 1996 a 2005. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 49, n. 1, p. 62–73, jan./mar.2009.

MERIGÓ, José M.; YANG, Jian Bo. Accounting Research: A Bibliometric Analysis. **Australian Accounting Review**, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 71–100, 2017.

OLIVEIRA, Marcelle Colares. Análise dos periódicos Brasileiros de contabilidade. **Revista Contabilidade & Finanças**, São Paulo, v. 13, n. 29, p. 68–86, mai./ago.2002.

PFRANG, Dominique C.; WITTIG, Silke. Negotiating office lease contracts: From a game-theoretical towards a behavioural view. **Journal of European Real Estate Research**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 88–105, 2008.

PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro. Lei de Bradford: uma reformulação conceitual. **Ciência da informação**, Brasília, v. 12, n. 2, p. 59–80, jul./dez.1983.

PRADO, José Willer Do; DE CASTRO ALCÂNTARA, Valderí; DE MELO CARVALHO, Francisval; VIEIRA, Kelly Carvalho; MACHADO, Luiz Kennedy Cruz; TONELLI, Dany Flávio. Multivariate analysis of credit risk and bankruptcy research data: a bibliometric study involving different knowledge fields (1968–2014). **Scientometrics**, Budapest, v. 106, n. 3, p. 1007–1029, jan.2016.

PRITCHARD, Alan. Statistical Bibliography or Bibliometrics. **Journal of Documentation**, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 348–349, 1969.

RAY, G. H.; PIPER, J. A. A Closer Examination of some Aspects of Behavioural Accounting Research. **Management Decision**, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 179–188, 1974.

RIBEIRO FILHO, José Francisco; LOPES, Jorge; PEDERNEIRAS, Marcleide. **Estudando teoria da contabilidade**. São Paulo: Atlas, 2009.

RICCIO, Edson Luiz; CARASTAN, Jacira Tudora; SAKATA, Marici Cristine Gramacho. Accounting Reserch in Brazilian Univertities: 1962-1999. **Caderno de Estudos, São Paulo, Fipecafi**, São Paulo, v.11, n.22 p. 35–44, set./dez.1999.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 4. ed. rev ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ROSSI, George Bedinelli; SERRALVO, Francisco Antonio; JOAO, Belmiro Nascimento. Análise de Conteúdo. **Revista Brasileira de Marketing**, São Paulo, v. 13, n. 4, p. 39–48, set.2014.

SAMPAIO, Rosana F.; MANCINI, M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83–89, jan./fev.2007.

SANTANA, Cláudio Moreira; MARTINS, Gilberto de Andrade. **Produção do conhecimento em contabilidade social no Brasil (1990 a 2003): abordagem bibliométrica**. 2004. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

SCHIEHLL, Eduardo; MORISSETTE, Raymond. Motivation, measurement and rewards from a performance evaluation perspective. **Revista de Administração Contemporânea**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 7–24, set./dez.2000.

SHIELDS, Michael D. “What a long, interesting trip it’s been” through the behavioral accounting literature: A personal perspective. **Behavioral Research in Accounting**, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 113–116, jul.2009.

SILVA, Edna Lúcia Da; MENEZES, Estera Muszkat; PINHEIRO, Liliane Vieira. Scientific Productivity Evaluation of the Researchers in the Human and Applied Social Sciences Areas. **Informação &**

Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 13, n. 2, p. 193–222, jul./dez.2003.

TAGUE-SUTCLIFFE, Jean. An introduction to informetrics. **Information Processing and Management**, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 1–3, 1992.

THEÓPHILO, Carlos Renato. Algumas Reflexões sobre Pesquisas Empírica em Contabilidade. **Caderno de Estudos, São Paulo, Fipecafi**, São Paulo, v. 10, n. 19, p. 9-15, set./dez.1998.

THEÓPHILO, Carlos Renato; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Pesquisa em contabilidade no Brasil: uma análise crítico-epistemológica. **Departamento de Contabilidade e Atuária**, Brasília, v. 8, n. 2, p. 147–175, jul./dez.2005.

UHER, Jana. What is Behaviour? And (when) is Language Behaviour? A Metatheoretical Definition. **Journal for the Theory of Social Behaviour**, [S. l.], v. 46, n. 4, p. 475–501, 2016.

VICKERY, B. C. Bradford's law of scattering. **Journal of Documentation**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 198–203, 1948.

VOLLMER, Hendrik. Accounting for tacit coordination: The passing of accounts and the broader case for accounting theory. **Accounting, Organizations and Society**, [S. l.], v. 73, p. 15–34, 2019.

WILKEN, Robert; CORNELISSEN, Markus; BACKHAUS, Klaus; SCHMITZ, Christian. Steering sales reps through cost information: An investigation into the black box of cognitive references and negotiation behavior. **International Journal of Research in Marketing**, Amsterdam, v. 27, n. 1, p. 69–82, 2010.

WILLIAMS, P. F. The predictive ability paradox in behavioral accounting research. **Accounting, Organizations and Society**, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 405–410, 1982.

WILLIAMS, Paul F.; JENKINS, J. Gregory; INGRAHAM, Laura. The winnowing away of behavioral accounting research in the US: The process for anointing academic elites. **Accounting, Organizations and Society**, [S. l.], v. 31, n. 8, p. 783–818, 2006.

WINK, Priscila Karla da Silva; LOPES, Jorge Expedito de Gusmão; THEÓPHILO, Carlos Renato; PEDERNEIRAS, Marcleide Maria Macêdo; COSTA, Robson dos Santos. Approach Epistemológico: Uma Pesquisa no Programa de Pós- Graduação em Controladoria e Contabilidade Da Fea/Usp. **Revista Ambiente Contábil -**, Natal, v. 5, n. 1, p. 263–280, jan./jun. 2013.

ZIPF, George Kingsley. **Human Behavior and The Principle of Least Effort**. Massachusetts: Addison-Wesley, 1949.

ZYZNARSKA-DWORCZAK, Beata. Sustainability accounting—cognitive and conceptual approach. **Sustainability (Switzerland)**, [S. l.], v. 12, n. 23, p. 1–24, nov.2020.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.													
Critério de avaliação	Realizado				Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0		Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0		Alta	10,0	2	Irrestrita	10	4,0	10,0	16,7	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	15	15,0								15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0								10,0	16,7	
									Estrato	TA2	Pontuação		75,0